

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.15189807

Смирнова О.И.

Смирнова Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 600020, Владимир, Большая Нижегородская улица, 67Е. E-mail: smiola@mail.ru.

К вопросу о совершенствовании профессиональной речи сотрудников уголовно-исполнительной системы

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования устной речи курсантов-сотрудников уголовно-исполнительной системы. Материалом для исследования послужили данные, полученные методом анкетирования обучающихся в Владимирском юридическом институте ФСИН России. По результатам анализ ответов на первый блок диагностической анкеты выявлен ряд проблем, встречающихся в устной речи курсантов-сотрудников УИС, а изучение результатов второго блока позволило определить типичные ошибки, связанные с нарушением орфоэпической нормы. В результате представлены рекомендации, касающиеся возможности повышения уровня речевой культуры специалистов, работающих в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: речевая деятельность, речевая культура, орфоэпическая норма, речь сотрудников УИС, метод анкетирования, повышение уровня речевой культуры.

Smirnova O.I.

Smirnova Olga Igorevna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 600020, Vladimir, 67E Bolshaya Nizhegorodskaya Street. E-mail: smiola@mail.ru.

On the issue of improving the professional speech of employees of the penitentiary system

Abstract. This article presents the results of a study of the oral speech of cadets-A of the penal correction system. The research was based on data obtained by interviewing students at the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. Based on the results of the analysis of the responses to the first block of the diagnostic questionnaire, a number of problems encountered in the oral speech of the cadets of the UIS staff were identified, and the study of the results of the second block made it possible to identify typical errors associated with violations of the orthoepical norm. As a result, recommendations are presented regarding the possibility of improving the level of speech culture of specialists working in the penal system.

Key words: speech activity, speech culture, orthoepic norm, speech of the staff of the educational institution, questionnaire method, raising the level of speech culture.

Актуальность статьи обусловлена тем, что повседневная деятельность сотрудников УИС связана с меж-

личностным деловым общением, эффективность которого зависит от уровня сформированности речевых навыков но-

сителей русского языка. К сожалению, в современном мире наблюдается тенденция к снижению качества речи (особенно устной) в процессе взаимодействия людей друг с другом. О катастрофическом снижении грамотности речи свидетельствуют исследователи, занимающиеся проблемами культуры устной речи. Так, по мнению О.Я. Гойхмана, Т.М. Надеиной, в последнее десятилетие у абитуриентов вузов отмечается снижение не только уровня языковой культуры, но и грамотности в целом [2, с. 12]. Результаты исследований, проведенных Н.П. Тюменевой в образовательных организациях высшего образования ФСИИ России, свидетельствуют о том, что у многих курсантов достаточно часто возникают сложности при установлении контакта с собеседником, при выборе языковых средств для аргументированного, ясного и точного выражения мысли [6, с. 43].

В настоящее время в русском языке существует ряд проблем, которые могут привести к видоизменению языка, причём не всегда в лучшую сторону. Одним из таких неоднозначных моментов является нарушение орфоэпической нормы. Важное значение имеет соблюдение единообразия в произношении, так как орфоэпические ошибки зачастую не позволяют полноценно воспринимать содержание речи.

В речи современных носителей русского языка чаще всего отмечается нарушение орфоэпических норм. Это связано с тем, что правила устной речи наименее устойчивы, они относительно быстро меняются. Причем из существующих в определенный период развития языка вариантов какие-то могут являться нормативными (равноправными или допустимыми), другие же будут расцениваться нарушением литературной нормы.

Согласно Кодексу этики и служебного поведения сотрудников федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы, утвержденному приказом от 11 января 2012 г. № 5 Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудник должен от-

вечать основным принципам и правилам служебного поведения. Ориентирами для работников являются следующие факторы, влияющие на эффективность работы: добросовестное и высокопрофессиональное исполнение трудовой деятельности, соблюдение норм профессиональной этики и правил делового общения, независимого и беспристрастного отношения к вопросам личного характера, стремление развивать и совершенствовать высококонтактные качества личности, а также быть образцом профессионализма, порядочности и справедливости [4]. Соблюдение правил делового общения, норм этики и морали, культуры речи – ключевые факторы, направленные на эффективность взаимодействия сотрудников и поддержания благоприятной атмосферы в коллективе. Для каждого участника диалога важно, чтобы он был правильно понят, общение отвечало нормам вежливости, не допускало оскорблений.

По мнению Т.В. Никитиной, успешная профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы определяется не только наличием соответствующего образования, знанием дисциплин юридической направленности, действующего законодательства, приказов, инструкций, положений, нормативных актов, но и умением вести диалог с осужденными, их родственниками и представителями всех категорий населения, умением корректно вести служебную документацию [3, с. 64]. Следовательно, уровень коммуникативной компетенции должен быть таким, чтобы у сотрудника не возникало затруднений при профессиональном общении в различных ситуациях. Г.А. Гиренок считает, что недостаток знаний грамматических правил и языковых норм, скудный словарный запас, а порой и употребление так называемой блатной, то есть сниженной, лексики – все это не самым лучшим образом сказывается на имидже и профессиональной деятельности сотрудников [7, с. 62].

Мы согласны с мнением Никитиной Т.В., что для достижения необходимых

результатов в практической деятельности сотруднику уголовно-исполнительной системы в устной речи следует придерживаться норм и правил русского языка, демонстрировать языковую грамотность в различных ситуациях общения [3, с. 66].

С целью выявления затруднений, встречающихся в устной речи у сотрудников УИС, был разработан диагностический инструментарий, который состоит из двух компонентов: опросника по культуре речи; теста, направленного на выявление соблюдения орфоэпических норм.

Опросник содержит два блока заданий. Первый блок представляет собой:

1) сформулированные вопросы и варианты ответов, из которых надо указать тот, который соответствует мнению респондента, например:

1. «Как Вы оцениваете качество своей устной речи?» (оцените по шкале от 0 до 5).

2. «Замечали ли Вы за собой использование «слов-паразитов» в общении? («типа», «как бы», «это самое», «короче» и т. д.)» (да/нет/нет, так как не знаю, что относится к словам паразитам).

3. «Используете ли Вы ненормативную (обценную) лексику в повседневной речи?» (да использую часто вне зависимости от окружения/да использую, но на частоту использования влияет речевая ситуация/использую редко/не употребляю ненормативную (обценную) лексику).

2) сформулированные вопросы, требующие вписывания ответа, например: «Напишите жаргонизмы, используемые Вами в общении»; «Если используете ненормативную лексику, то в каких ситуациях? (например: в конфликтной ситуации, в дружеской беседе, в общении с командирами и т.д.)»; «Объясните свой выбор ответа на вопрос «Если Вы используете жаргонизмы или ненормативную лексику, то хотели бы отказаться от их употребления?»».

В диагностическом исследовании, проводимом в декабре 2024 года, приняли участие курсанты 1 курса Владимирского юридического института ФСИН России, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность» в количестве 105 человек, тип выборки – серийная (сплошной опрос внутри серий).

В первой части опросника 1-й вопрос требовал оценить качество своей устной речи по шкале от 1 до 5, где 0-2 – неудовлетворительное (несоблюдение норм русского литературного языка), 3 – удовлетворительное качество речи (нормы русского литературного языка частично соблюдаются), 4 – хорошее качество речи (устная речь характеризуется соблюдением норм литературного языка: морфологических, синтаксических, но наблюдается нарушение орфоэпических и лексических норм), 5 – отличное качество устной речи (владение и соблюдение всех норм русского литературного языка). По результатам проведенного опроса (рис. 1 и рис. 2) оказалось, что 90 % респондентов оценивают качество своей устной речи как «удовлетворительное», 10 % считают, что качество их устной речи выше среднего, они соблюдают все нормы русского литературного языка. Примечательно, что никто из респондентов не оценил качество своей устной речи как неудовлетворительное.

Обработка результатов ответов на второй вопрос дала следующие показатели: 75 % респондентов замечают в своей речи или речи собеседника использование слов паразитов, 25 % – не замечают использования слов паразитов (15 %), либо не замечают, так как не знают, какие слова относятся к данной категории (10 %).

Анализ ответов на третий вопрос анкетирования показал, что 89 % опрошенных используют ненормативную лексику в своей устной речи.

Рис. 1. Анализ результатов опроса, оценивающий качество устной речи (ответы на 1-й вопрос)

Рис. 2. Анализ результатов опроса, оценивающий качество устной речи (ответы на 2-й вопрос)

Рис. 3. Анализ результатов опроса, оценивающий качество устной речи (ответы на 3-й вопрос)

Второй блок содержит задания, позволяющие выявить нарушение орфоэпической нормы. Во второй части диагностического исследования курсантам предлагалось расставить ударение в словах.

Наибольшее количество ошибок в речи носителей русского языка связано с нарушением орфоэпической нормы. Это объясняется особым характером русского ударения, которое, в отличие от некоторых других языков (напр., в эстонском, латышском, чешском, финском языках ударным всегда бывает первый слог. В польском, грузинском языках – предпоследний, в армянском, французском языках – последний [7, с. 65]), является свободным, не закрепленным за каким-то определенным слогом, поэтому оно характеризуется как разноместное. Кроме того, ударение в словах русского языка является подвижным [1, с. 83], что вызывает определенные трудности в определении ударного слога в слове.

Ориентированность данного задания на аудиторию сотрудников уголовно-исполнительной системы заключалась в целенаправленном отборе языкового материала. В него включены слова, часто встречающиеся в лексиконе сотрудников УИС, такие как: «блокировать», «бронированный (от бронь)», «бронированный (от броня)», «договор, договоры», «договорный», «договорной», «дозвониться, дозвонишься», «документ», «осужденный», «правы», «рапорт», «средства», «склады», «средства», «чрезвычайный», «премировать», «возбуждено», «ходатайство» и др.

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто допускаются ошибки в постановке ударения в следующих словах: средстваА (вместо срЕдства), ходатАйство (вместо ходА-

тайство), премИровать (вместо премирОВАТЬ), осУжденный (вместо осуждЕнный), обеспЕчение (вместо обеспЕчение), возбУждено (вместо возбужденО), правЫ (вместо прАвы), разорУжить (вместо разоружИть).

Проведенное исследование выявило необходимость повышения профессиональной коммуникативной компетенции курсантов ВЮИ ФСИН России.

Существуют различные способы повышения коммуникативной компетенции сотрудников уголовно-исполнительной системы:

1) одним из самых доступных и действенных способов является чтение художественной литературы.

2) еще одним рекомендуемым способом повышения речевой культуры является письмо (наиболее реально выполнимой формой подобной работы может стать ведение дневника, где ежедневно описывается прошедший день, анализируются те или иные ситуации) [5, с. 64].

3) прохождение специализированных онлайн-курсов по русскому языку, где в интерактивной форме представлены разнообразные упражнения с ответами и несложным теоретическим объяснением.

4) постоянное обращение к электронным версиям толковых словарей (например, на портале «Грамота.ру»).

5) участие в ежегодных просветительских акциях («Тотальный диктант», «Общегородской диктант»).

6) участие в Международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль сочинений РусФест».

7) кроме того, потренировать орфоэпическую грамотность сотрудники УИС могут в игровой форме онлайн на сайте проекта «Ударение.инфо» (<http://www.udarenie.info/game>).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М.: Издательство Московского университета, 1956. 240 с.

2. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация/ О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2024. 286 с.
3. Никитина Т.В. Способы повышения профессиональной коммуникативной компетенции у курсантов образовательных организаций высшего образования ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 9(232). С. 63-70.
4. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы: Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70050194> (дата обращения 26.02.2025).
5. Титова О.З. Способы повышения коммуникативной компетенции у сотрудников ФСИН России // Ведомости УИС. 2019. №9 (208). С. 61-64.
6. Тюменева Н.П. Формирование коммуникативных способностей курсантов и слушателей вузов ФСИН России при изучении русского языка и культуры речи: дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2007. 184 с.
7. Филимонова Е.Б. Варианты ударения в современном русском языке // Филология и лингвистика. 2017. № 2 (6). С. 64-66.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avanesov R.I. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1956. 240 s.
2. Gojhman O.YA. Rechevaya kommunikaciya/ O.YA. Gojhman, T.M. Nadeina. 3-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 2024. 286 s.
3. Nikitina T.V. Sposoby povysheniya professional'noj kommunikativnoj kompetencii u kursantov obrazovatel'nyh organizacij vysshego obrazovaniya FSIN Rossii // Vedomosti ugovolno-ispolnitel'noj sistemy. 2021. № 9(232). S. 63-70.
4. Ob utverzhdenii Kodeksa etiki i sluzhebnogo povedeniya sotrudnikov i federal'nyh gosudar-stvennyh grazhdanskih sluzhashchih ugovolno-ispolnitel'noj sistemy: Prikaz Federal'noj sluzhby ispolneniya nakazaniy ot 11 yanvarya 2012 g. № 5. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70050194> (data obrashcheniya 26.02.2025).
5. Titova O.Z. Sposoby povysheniya kommunikativnoj kompetencii u sotrudnikov FSIN Ros-sii // Vedomosti UIS. 2019. №9 (208). S. 61-64.
6. Tyumeneva N.P. Formirovanie kommunikativnyh sposobnostej kursantov i slushatelej vuzov FSIN Rossii pri izuchenii russkogo yazyka i kul'tury rechi: dis. ... kand. ped. nauk. Ryazan', 2007. 184 s.
7. Filimonova E.B. Varianty udareniya v sovremennom russkom yazyke // Filologiya i lingvi-stika. 2017. № 2 (6). S. 64-66.

Поступила в редакцию: 12.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.